

Стала економіка

УДК 330.34:001.8

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.20459077>

**Економічна резильєнтність: бібліометричний аналіз та напрями
подальших досліджень**

Попович Михайло В'ячеславович,

аспірант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку

Національної академії наук України, м. Харків, Україна

<https://orcid.org/0009-0008-6944-268X>

Прийнято: 13.05.2026 | Опубліковано: 30.05.2026

***Анотація:** Мета статті полягає у проведенні комплексного бібліометричного аналізу наукових публікацій з проблематики економічної резильєнтності за матеріалами бази Scopus для виявлення динаміки, структурних особливостей та перспективних напрямів подальших досліджень у цій сфері. Дослідження базується на кількісному та якісному бібліометричному аналізі наукових публікацій, індексованих у Scopus, ключові слова яких містять «economic resilience» («економічна резильєнтність»). Використано інструменти аналітики Scopus (динаміка публікацій, галузева та географічна структура, цитування) та програмне забезпечення VOSviewer для побудови карт бібліометричних мереж і кластеризації ключових слів. Проведено аналіз ТОП-5 найбільш цитованих робіт, географічного розподілу авторів та тематичних кластерів. Встановлено стрімке зростання публікаційної активності після 2019 року, що свідчить про посилення наукового інтересу до проблеми під впливом глобальних криз. Найбільша частка публікацій належить до соціальних наук (21 %), екологічних наук (15,4 %) та економіки, економетрії й фінансів (12,7 %). Лідерами за кількістю*

публікацій є Китай (902), США (426) та Індія (268), тоді як українські науковці представлені 57 роботами. Найбільш цитованими є праці R. Martin та A. Rose, які заклали теоретичні основи регіональної та адаптивної резильєнтності. За допомогою VOSviewer ідентифіковано п'ять тематичних кластерів: (1) економічна та регіональна резильєнтність в контексті індустріального розвитку; (2) резильєнтність громад через цифрові та зелені інновації; (3) сталість агропродовольчих систем; (4) макроекономічна, фінансова та глобальна резильєнтність; (5) відкритий доступ у дослідженнях резильєнтності. Бібліометричний аналіз підтвердив перехід від вузького трактування резильєнтності як відновлення після шоків до її розуміння як комплексної, багатовимірної характеристики соціально-економічних систем, що поєднує економічні, соціальні, інституційні, екологічні та технологічні аспекти. Для України особливо актуальними є дослідження адаптивної резильєнтності в умовах війни, оцінки регіонального потенціалу, ролі цифровізації та інституційних реформ у повоєнному відновленні. Отримані результати можуть слугувати науковою основою для формування ефективної політики економічної безпеки та пріоритетів подальших міждисциплінарних досліджень.

Ключові слова: економічна резильєнтність, регіональна резильєнтність, бібліометричний аналіз, цифрові трансформації, сталий розвиток, повоєнне відновлення, глобальні шоки.

Economic Resilience: Bibliometric Analysis and Directions for Future Research

Mykhailo Popovich,

PhD Student, Research Center for Industrial Problems of Development of the
National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv,

<https://orcid.org/0009-0008-6944-268X>

Abstract: *The purpose of the article is to conduct a comprehensive bibliometric analysis of scientific publications on economic resilience based on the Scopus database in order to identify trends, structural features, and promising directions for further research in this field. The study is based on both quantitative and qualitative bibliometric analysis of scientific publications indexed in Scopus, whose keywords include “economic resilience”. Scopus analytical tools were used (publication dynamics, disciplinary and geographical structure, citation analysis), along with VOSviewer software to construct bibliometric network maps and perform keyword clustering. The analysis includes the TOP-5 most cited papers, the geographical distribution of authors, and thematic clusters. A rapid increase in publication activity after 2019 has been identified, indicating growing scientific interest in the topic under the influence of global crises. The largest share of publications belongs to social sciences (21%), environmental sciences (15.4%), and economics, econometrics, and finance (12.7%). The leading countries by number of publications are China (902), the United States (426), and India (268), while Ukrainian scholars are represented by 57 publications. The most cited works are those by R. Martin and A. Rose, who laid the theoretical foundations of regional and adaptive resilience. Using VOSviewer, five thematic clusters were identified: (1) economic and regional resilience in the context of industrial development; (2) community resilience through digital and green innovations; (3) sustainability of agri-food systems; (4) macroeconomic, financial, and global resilience; (5) open access in resilience research. The bibliometric analysis confirms a shift from a narrow understanding of resilience as post-shock recovery toward its interpretation as a complex, multidimensional characteristic of socio-economic systems, integrating economic, social, institutional, environmental, and technological aspects. For Ukraine, research on adaptive resilience under wartime conditions, assessment of regional potential, and the role of digitalization and institutional reforms in post-war recovery are particularly relevant. The obtained results can*

serve as a scientific basis for shaping effective economic security policies and priorities for further interdisciplinary research.

Keywords: *economic resilience, regional resilience, bibliometric analysis, digital transformation, sustainable development, post-war recovery, global shocks.*

Постановка проблеми. Резильєнтність, тобто спроможність економічних систем зберігати стабільність і відновлюватися після дії кризових факторів, набуває дедалі більшої ваги в умовах постійної невизначеності [1]. Світова економіка регулярно зазнає впливу різноманітних викликів, зокрема фінансових криз, природних катастроф, геополітичних протистоянь і воєн, пандемій та інших ризиків [2]. У зв'язку з цим забезпечення стійкості та здатності до адаптації економічного розвитку стає одним із ключових напрямів як наукових досліджень, так і практичної політики.

Резильєнтність проявляється на різних рівнях функціонування економіки. На макрорівні її сутність полягає у здатності держави швидко адаптуватися до нових умов господарювання та забезпечувати ефективно, а інколи й прискорене, відновлення після криз [1]. Економіки з високим рівнем резильєнтності відзначаються стійкістю фінансової системи, здатністю зберігати зайнятість і доходи населення, а також підтримувати довгостроковий сталий розвиток.

На мікрорівні важливою складовою є резильєнтність підприємств, яка проявляється через гнучкість у прийнятті стратегічних рішень, активне впровадження інновацій і використання сучасних технологій для пристосування до змін ринкового середовища. Такі компанії швидше відновлюють операційну діяльність після кризових ситуацій, що дозволяє їм зберігати або зміцнювати конкурентні позиції [1].

Пандемія COVID-19 суттєво загострила питання економічної резильєнтності, оскільки країни та бізнес були змушені в короткі терміни

трансформувати свої моделі функціонування: переходити на дистанційні формати роботи, переглядати логістичні процеси та ланцюги постачання, адаптувати стратегії розвитку й водночас забезпечувати безпеку населення та працівників [2].

Для України проблема резильєнтності економіки стала особливо актуальною в умовах повномасштабної війни, що спричинила значні руйнування промислової й транспортної інфраструктури, втрати в аграрному секторі та бізнесі, розрив виробничих і логістичних зв'язків, а також скорочення трудового потенціалу внаслідок міграції [2]. За таких обставин дослідження шляхів підвищення адаптивності економіки, її відновлення після руйнувань і формування основ для стійкого розвитку у воєнний і повоєнний періоди набуває особливої важливості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових джерел [1-12] свідчить про значний інтерес дослідників до проблематики резильєнтності національних економік. У працях українських і зарубіжних вчених розглядаються питання резильєнтності економічних систем до різних типів шоків, відновлення регіонів і галузей, а також підвищення адаптивності соціально-економічних процесів. Так, серед досліджень зарубіжних вчених викликає інтерес робота Shi C. та J.Lu [3], в якій було запропоновано новий методологічний підхід до оцінювання економічної резильєнтності в умовах цифрової трансформації. Автори аналізують, як цифрові технології впливають на здатність економік адаптуватися до шоків на основі емпіричної перевірки запропонованої моделі. Дослідження R.Yao та ін. [4] присвячено вивченню впливу промислової агломерації на економічну резильєнтність аграрного сектору. В роботі розглядаються механізми цього впливу та пропонується методичний підхід до його вимірювання. Аналізу впливу міжнародних криз на економічну резильєнтність країн з урахуванням їх масштабу присвячено дослідження Y.Ouyang та ін. [5], яке демонструє, що рівень резильєнтності

залежить від структурних характеристик економіки, її відкритості та інституційної спроможності. Окремі питання щодо впливу викидів вуглецю на економічну резильєнтність у контексті сталого розвитку на прикладі Китаю розглядаються в роботі D.Zhao та Y.Jiang [6].

Також, серед робіт зарубіжних науковців, що розглядають процеси економічної резильєнтності, представлені узагальнюючі дослідження, які дозволяють систематизувати накопичений досвід щодо вивчення зазначеної проблематики. Так, огляд досліджень з регіональної економічної резильєнтності проведено в статті J.Sutton та ін. [7]. У роботі систематизуються теоретичні підходи, методи оцінювання та ключові фактори формування стійкості регіонів. У статті M. Morkūnas та ін. [8] представлено систематичний огляд наукової літератури щодо аграрної економічної резильєнтності. Автори узагальнюють існуючі підходи, виявляють прогалини у дослідженнях і окреслюють перспективні напрями подальших наукових пошуків.

Серед вітчизняних науковців дослідженням сутності соціальної резильєнтності як складової стійкості національної економіки в умовах кризових потрясінь займаються В. Геєць, Т. Бурлай та В. Близнюк [9]. Автори приділили значну увагу порівнянню європейського досвіду щодо забезпечення економічної резильєнтності з українськими реаліями, включаючи вплив пандемії, війни та демографічних викликів. Г. Обиход та А.Омельченко [10] присвятили своє дослідження проблемам екологічної резильєнтності територій, що постраждали внаслідок війни, з акцентом на відновлення природокористування та екосистем. Дослідження В. Хаустової та О. Решетняк [1] розкриває зміст поняття резильєнтності економіки та визначає основні виклики, які впливають на резильєнтність економіки України у XXI столітті. Стаття І. Лещух [11] має методологічний характер і присвячена

систематизації основних підходів до вимірювання соціально-економічної резильєнтності.

В монографії [12], що є комплексним науковим дослідженням інституційних засад формування резильєнтної економіки України, розглянуто теоретичні основи економічної резильєнтності, роль державних, ринкових і суспільних інститутів у протидії кризам, забезпеченні адаптивності та повоєнному відновленні. Монографія має міждисциплінарний характер і пропонує практичні рекомендації щодо посилення інституційної спроможності України в умовах довгострокових викликів.

Отже, сучасні дослідження характеризуються переходом від вузького трактування резильєнтності як здатності економіки відновлюватися після криз та шоків до її розуміння як комплексної характеристики адаптивності, стійкості та трансформаційної спроможності соціально-економічних систем. Значна увага приділяється ролі цифровізації, інституційного середовища, екологічних чинників, регіонального розвитку та міжгалузевої взаємодії у формуванні економічної стійкості. Водночас посилюється інтерес до розроблення методологічних підходів і систем оцінювання резильєнтності на різних рівнях управління.

Представлені публікації демонструють багатовимірність економічної резильєнтності та її залежність від цифровізації, просторових факторів, галузевих особливостей, екологічних умов і глобальних викликів. Вони підкреслюють важливість комплексного підходу до дослідження резильєнтності економічних систем і необхідність інтеграції різних методологічних інструментів для її оцінювання.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Стрімке зростання кількості наукових праць, присвячених проблемам резильєнтності економічних систем до кризових явищ, глобальних шоків, воєнних конфліктів, пандемій, цифрової трансформації та екологічних викликів потребує

узагальнення та систематизації цих робіт з метою визначення напрямів подальших досліджень. Значна кількість публікацій, різноманітність підходів до трактування поняття резильєнтності, методів її оцінювання та напрямів практичного застосування ускладнюють систематизацію наукових результатів і формування цілісного бачення розвитку даної проблематики.

У зв'язку з цим бібліометричний аналіз є важливим інструментом дослідження наукового середовища, який дозволяє виявити основні тенденції розвитку теорії економічної резильєнтності, визначити найбільш впливові наукові роботи, країни, установи та напрями досліджень. Його проведення забезпечує можливість кількісного та якісного оцінювання наукової активності, виявлення тематичних кластерів, ключових понять і взаємозв'язків між ними, а також аналізу динаміки розвитку наукового інтересу до окремих аспектів економічної резильєнтності. Отже, проведення бібліометричного аналізу досліджень економічної резильєнтності є необхідним для систематизації наукових знань, виявлення сучасних тенденцій і наукових прогалин, формування міждисциплінарного бачення проблеми та визначення пріоритетних напрямів подальших досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є проведення комплексного бібліометричного аналізу наукових публікацій з проблематики економічної резильєнтності за матеріалами бази Scopus для виявлення динаміки, структурних особливостей та перспективних напрямів подальших досліджень у цій сфері.

Для досягнення цієї мети були сформульовані наступні завдання, що обумовлюють структуру та зміст роботи:

- дослідити динаміку та структуру публікаційної активності науковців за тематикою «економічна резильєнтність» роботи яких, представлені в наукометричній базі Scopus;

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

- дослідити ТОП-5 наукових публікацій у наукометричній базі Scopus за кількістю цитувань з тематики «економічна резильєнтність»;
- провести аналіз бібліографічних даних тематики «економічна резильєнтність» за допомогою програмного забезпечення VOSviewer на основі побудови карти бібліометричної мережі та визначення тематичних кластерів на основі угруповання ключових слів, пов'язаних з економічною резильєнтністю.

Виклад основного матеріалу дослідження. На основі проведеного аналізу визначено, що у наукометричній базі Scopus [13] на травень 2026 р. проіндексовано 3914 публікацій, назви, анотації та ключові слова яких містять поняття «economic resilience» («економічна резильєнтність»). Зростання інтересу науковців до цієї тематики відображує зростання рівня публікаційної активності за цим напрямом у світі (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка публікацій, які були проіндексовані в наукометричній базі Scopus за ключовим словосполученням «economic resilience»

Джерело: побудовано автором за матеріалами [13]

Отже, як видно з рис. 1, якщо у 1985–2019 рр. кількість публікацій майже не зростала, то з 2019 р. та по цей час спостерігається стрімке зростання публікаційної активності за визначеним напрямом досліджень.

Найдавнішою статтею за тематикою «economic resilience», що потрапила до первісної вибірки, є стаття M.Parsa «Economic development and political transformation» [14], яка була опублікована у 1985 р. та проіндексована у базі Scopus. Ця стаття присвячена порівняльному аналізу впливу економічного розвитку та соціальної структури країн на характер суспільних конфліктів і політичних змін, та відповідної економічної резильєнтності країн.

Аналіз галузевої структури публікаційної активності за тематикою «economic resilience» показав її диверсифікованість. Цей термін найчастіше зустрічається в публікаціях в таких галузях, як: «соціальні науки» (1611 публікацій або 21%), «екологічні науки» (1182 публікацій або 15,4 %), «економіка, економетрія та фінанси» (977 публікацій або 12,7%). Отже, термін «economic resilience» використовується в дослідженнях у різних галузях науки.

В табл. 1 наведено ТОП-5 наукових публікацій у наукометричній базі Scopus за кількістю цитувань з тематики «economic resilience».

Таблиця 1

ТОП-5 наукових публікацій у наукометричній базі Scopus за кількістю цитувань з тематики «economic resilience»

Автор/ автори	Назва статті	Джерело	Рік	Кількість цитувань
Martin R.	Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks	Journal of Economic Geography, 12(1), pp. 1–32, 1br019	2012	1632
Martin R., Sunley P.	On the notion of regional economic resilience: Conceptualization and explanation	Journal of Economic Geography, 15(1), pp. 1–42	2015	1346
Simmie J., Martin R.	The economic resilience of regions: Towards an evolutionary approach	Cambridge Journal of Regions Economy and Society, 3(1), pp. 27–43	2010	1312
Rose A.	Economic resilience to natural and man-made disasters: Multidisciplinary origins and contextual dimensions	Environmental Hazards, 7(4), pp. 383–398	2007	766

Rose A., Liao S.- Y.	Modeling regional economic resilience to disasters: A computable general equilibrium analysis of water service disruptions	Journal of Regional Science, 45(1), pp. 75–112	2005	690
----------------------------	--	--	------	-----

Джерело [15-19]

Отже, найбільш цитовані статті з тематики «economic resilience», що індексовані у наукометричній базі Scopus, присвячені формуванню наукових підходів до розуміння економічної резильєнтності як ключової характеристики розвитку сучасних економічних систем. В цих статтях резильєнтність розглядається не лише як здатність економіки або регіону відновлюватися після кризових потрясінь, але і як потенціал до структурної трансформації, інституційного оновлення та формування нових моделей економічного зростання. Водночас дослідники підкреслюють, що рівень резильєнтності визначається поєднанням історично сформованої економічної структури, інноваційної спроможності, якості інституційного середовища, гнучкості ринку праці та ефективності управлінських рішень. Особливе значення має міждисциплінарний характер досліджень, який дозволяє інтегрувати економічні, соціальні, просторові та інфраструктурні аспекти розвитку.

Аналіз географічної структури афіліацій науковців, що публікуються за тематикою «economic resilience», показав, що найбільша кількість публікацій з цієї тематики розглядається вченими зі Китаю (902 публікації в наукометричній базі даних Scopus), США (426 публікації), Індії (268 публікацій), Великої Британії (266 публікації), Індонезії (236 публікації), Італії (190 публікацій) та ін. У наукометричній базі Scopus [13] за напрямом «економічна резильєнтність» проіндексовано 57 публікацій, які були підготовлені українськими науковцями.

5 кластерів. Узагальнена характеристика цих кластерів на основі ключових словосполучень у наукових публікаціях у сфері економічної резильєнтності наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Характеристика кластерів ключових словосполучень за напрямом «економічна резильєнтність» у наукових дослідженнях

Кластер	Ключові словосполучення	Науковий фокус кластеру
1-й (червоний) – 345 словосполучень	Економічна резильєнтність сільського господарства, внутрішні та зовнішні шоки, економічна резильєнтність міст, індустріальна структура, розвиток цифрової економіки, економічний розвиток, регіональне економічне зростання, здатність до резильєнтності, сталий економічний розвиток	Дослідження домінуючих чинників економічної, інституційної, соціальної та екологічної резильєнтності на макро-, мезо- та мікро-рівнях (регіони, міста, індустріальні структури). Основна увага – на оцінці рівня резильєнтності, здатності систем до відновлення та адаптації під впливом внутрішніх і зовнішніх шоків, ролі індустріальної структури, цифрової економіки та технологічних інновацій у забезпеченні сталого регіонального економічного зростання та високого рівня загальної резильєнтності оточуючого середовища
2-й (зелений) – 341 словосполучення	Резильєнтність громад, штучний інтелект, блокчейн, бізнес модель, цифрові інновації, цифрові трансформації, глобальні сталі цілі, зелена економіка, зелені інновації	Вивчення практичних механізмів підвищення резильєнтності громад, родин та бізнесу за допомогою цифрових трансформацій та інноваційних бізнес-моделей. Впровадження найкращих практик циркулярної та зеленої економіки, використанні штучного інтелекту, блокчейну та цифрових платформ для досягнення глобальних цілей сталого розвитку і посилення соціально-економічної стійкості на локальному рівні
3-й (синій) – 286 словосполучень	Сільськогосподарська сталість, економічна резильєнтність домогосподарств, відходи, сталий розвиток, екосистема, продовольча безпека, принципи циркулярної економіки, енергетичні системи, фермерство, рибальство,	Дослідження сталості та кліматичної резильєнтності сільськогосподарських і продовольчих систем, включаючи домогосподарства, фермерство, лісове господарство та рибальство. Центральне місце посідає оцінка впливу принципів циркулярної економіки, ефективності використання ресурсів, біорізноманіття та зменшення викидів вуглецю на продовольчу безпеку,

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

	лісове господарство, глобальна продовольча безпека, стале землеробство	соціально-економічний розвиток сільських територій та життєздатність екосистем у довгостроковій перспективі
4-й (жовтий) – 281 словосполучення	Адаптивна резильєнтність, наслідки, комунікаційні технології, період кризи, економічна волатильність, фінансова резильєнтність, прямі іноземні інвестиції, глобальна економічна резильєнтність, глобальна фінансова криза, глобальні ланцюги постачання, глобальна невизначеність, макроекономічна стабільність	Аналіз адаптивної резильєнтності економічних систем на національному та глобальному рівнях під впливом криз, шоків і несприятливих факторів. Дослідження ролі фінансової системи, монетарної політики, прямих іноземних інвестицій, глобальних ланцюгів постачань та інституційної структури в забезпеченні макроекономічної стабільності, економічного зростання, національної безпеки та довгострокового розвитку в умовах глобальної невизначеності та волатильності
5-й (фіолетовий) – 12 словосполучень	Автор, додатковий доступ, відкритий доступ	Методологічні та практичні аспекти забезпечення відкритого доступу до наукових результатів, даних і публікацій у сфері резильєнтності

Джерело: складено автором

Як видно з табл. 2, кожен з кластерів символізує напрямок наукових досліджень у сфері економічної резильєнтності. Визначені кластери характеризують специфіку українських та міжнародних досліджень економічної резильєнтності, зокрема, у галузях регіонального розвитку, агроекономіки, цифрової трансформації та сталого розвитку. Водночас специфіка сучасних воєнних викликів і трансформаційних процесів в Україні зумовлює необхідність подальшого поглиблення досліджень у сфері забезпечення економічної резильєнтності держави. У зв'язку з цим можуть бути визначені такі перспективні питання, що потребують розгляду у майбутніх дослідженнях: адаптивна резильєнтність національної економіки до геополітичних шоків, волатильності глобальних ланцюгів постачань та фінансових криз; оцінка економічної резильєнтності й ендогенного потенціалу регіонів України та механізмів його захисту в умовах зовнішніх загроз і

воєнного стану; типологізація регіонів за рівнем економічної резильєнтності та розробка територіально орієнтованих стратегій (з урахуванням смарт-спеціалізації); цифрова трансформація як інструмент забезпечення економічної резильєнтності підприємств та громад в умовах війни та повоєнного відновлення України; вплив економічної резильєнтності на якість життя населення, зменшення нерівності та соціальну стійкість.

Висновки. На основі проведеного дослідження, у відповідності до визначеної мети статті та сформульованих завдань, можуть бути зроблені наступні висновки:

1. Проведений бібліометричний аналіз наукових публікацій за тематикою «економічна резильєнтність» (economic resilience) у базі Scopus дозволив систематизувати сучасні тенденції розвитку цієї наукової сфери та підтвердив її високий теоретичний та практичний потенціал.

2. Установлено стрімке зростання наукового інтересу до проблеми економічної резильєнтності, особливо після 2019 року, що пов'язано з впливом глобальних криз (пандемія COVID-19, воєнні конфлікти, кліматичні виклики). Дослідження набули чітко вираженого міждисциплінарного характеру, з переважанням публікацій у галузях соціальних наук (21 %), екологічних наук (15,4 %) та економіки, економетрії й фінансів (12,7 %).

3. Аналіз найбільш цитованих робіт (Martin R., Rose A. та ін.) показав, що провідні наукові підходи розглядають економічну резильєнтність не лише як здатність до відновлення після шоків, а й як потенціал структурної трансформації, адаптації та інноваційного розвитку економічних систем.

4. За допомогою інструменту VOSviewer ідентифіковано п'ять основних тематичних кластерів, які відображають ключові напрями сучасних досліджень: економічна та регіональна резильєнтність в контексті індустріального розвитку; резильєнтність громад через цифрові та зелені інновації; сталість і резильєнтність агропродовольчих систем;

макроекономічна, фінансова та глобальна резильєнтність; відкритий доступ і наукова комунікація в дослідженнях резильєнтності.

5. Отримані результати підтверджують перехід від вузького розуміння резильєнтності як «відновлення після кризи» до комплексного трактування її як багатовимірної характеристики соціально-економічних систем, що поєднує економічні, соціальні, інституційні, екологічні та технологічні аспекти.

6. Результати дослідження можуть бути використані для формування державної політики у сфері економічної безпеки, регіонального розвитку та повоєнної відбудови, а також для визначення пріоритетів наукових програм і грантових проєктів.

7. Таким чином, економічна резильєнтність як наукова проблема виходить на новий етап розвитку, вимагаючи глибокої інтеграції теорії, методології та практичних рішень для забезпечення стійкого розвитку України в умовах перманентних зовнішніх загроз.

Список використаних джерел

1. Хаустова В. Є., Решетняк О. І. Резильєнтність економіки: сутність і виклики для України. *Бізнес Інформ*. 2023. №7. С. 30–41. <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-7-30-41>
2. Кизим М. О., Хаустова В. Є., Решетняк О. І., Юденко Є. В. Аналіз резильєнтності економік України та країн світу у 2007–2023 роках. *Бізнес Інформ*. 2025. №7. С. 51–64. <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-7-51-64>
3. Shi C., Lu J. Unlocking Economic Resilience: A New Methodological Approach and Empirical Examination under Digital Transformation. *Land*. 2024. Vol. 13(5). P. 621. <https://doi.org/10.3390/land13050621>
4. Yao R, Ma Z, Wu H, Xie Y. Mechanism and Measurement of the Effects of Industrial Agglomeration on Agricultural Economic

Resilience. *Agriculture*. 2024. Vol. 14(3). P. 337.
<https://doi.org/10.3390/agriculture14030337>

5. Ouyang Y., Lu M., Ouyang Z. International crises, national scale, and economic resilience in the 21st century. *Structural Change and Economic Dynamics*. 2025. Vol. 75. P. 618-637. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2025.09.007>.

6. Zhao D, Jiang Y. Analysis of the Spatial Effect of Carbon Emissions on Chinese Economic Resilience in the Context of Sustainability. *Sustainability*. 2024. Vol. 16(3). P.1194. <https://doi.org/10.3390/su16031194>

7. Sutton J., Arcidiacono A., Torrissi G., Arku R. N. Regional economic resilience: A scoping review. *Progress in Human Geography*. 2023. Vol.47(4) P. 500-532. <https://doi.org/10.1177/03091325231174183>

8. Morkūnas M., Žičkienė A., Volkov A., Skvarciany V. What do we (not) know about agricultural economic resilience? Insights from the systematic literature review. *Business: Theory and Practice*. 2025. Vol. 26(2). P. 287–304. <https://doi.org/10.3846/btp.2025.23651>

9. Геєць В., Бурлай Т., Близнюк В. Соціальна резильєнтність національної економіки крізь призму досвіду Європейського Союзу та України. *Економічна теорія*. 2023. № 3. С. 5-43.
URL: <http://jnas.nbuiv.gov.ua/article/UJRN-0001506441>

10. Обиход Г. О., Омельченко А. А. Екологічна резилієнтність територій в умовах повоєнного відновлення природокористування. *Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка*. 2023. Т.28, вип. 4 (98). С. 34-38. <https://doi.org/10.32782/2304-0920/4-98-5>

11. Лещух І. В. Методичні підходи до оцінювання соціально-економічної резильєнтності систем. *Бізнес Інформ*. 2024. №8. С. 13–24. <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2024-8-13-24>

12. Інституційне забезпечення резильєнтності економіки України: монографія. Харків : Лібуркіна Л. М., 2025. 424 с.

13. Scopus. 2026. URL: <https://www.scopus.com> (дата звернення: 08.03.2026)
14. Parsa M. Economic development and political transformation. *Theor Soc.* 1985. Vol. 14. P.623–675. <https://doi.org/10.1007/BF00160019>
15. Martin R. Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks. *Journal of Economic Geography.* 2012. Vol. 12, Is. 1. P. 1–32. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbr019>
16. Martin R., Sunley P. On the notion of regional economic resilience: conceptualization and explanation. *Journal of Economic Geography.* 2015. Vol. 15. Is.1. P. 1–42. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbu015>
17. Simmiea J., Martin R. The economic resilience of regions: towards an evolutionary approach. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society.* 2010. Vol. 3. P. 27–43. DOI:10.1093/cjres/rsp029
18. Rose A. Economic resilience to natural and man-made disasters: Multidisciplinary origins and contextual dimensions. *Environmental Hazards.* 2007. Vol. 7(4). P. 383–398. <https://doi.org/10.1016/j.envhaz.2007.10.001>
19. Rose A., Liao S.-Y. Modeling Regional Economic Resilience to Disasters: A Computable General Equilibrium Analysis of Water Service Disruptions. 2005. *Journal of Regional Science.* Vol. 45. P. 75-112. <https://doi.org/10.1111/j.0022-4146.2005.00365.x>
20. VOSviewer – Visualizing scientific landscapes. URL: <https://www.vosviewer.com>. (дата звернення: 10.03.2026)